

IJTIMOYIY DAVLAT NAZARIYALARI

Anarbaev Jakhongir Batir o‘g‘li

JDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10827398>

Annotatsiya. *Ijtimoiy davlat-bu o‘z fuqarolarining asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun ijtimoiy xizmatlar va dasturlarni taqdim etadigan hukumat. Ijtimoiy davlat nazariyasi esa, ijtimoiy fanning bir tarmog‘i bo‘lib, ijtimoiy davlatning kelib chiqishi, u fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta‘minlash va farovonligini oshirishda davlatning roli va funksiyalarini o‘rganadi.*

Kalit so‘zlar: *Ijtimoiy davlat, Sinfy analitik nazariya, Liberal ijtimoiy davlat nazariya, Neo-Weber ijtimoiy davlat nazariya, Kulturoistik ijtimoiy davlat nazariya, farovonlik, ijtimoiy siyosat.*

Abstract. *A welfare state is a government that provides social services and programs to meet the basic needs of its citizens. The theory of the social state is a branch of social science, which studies the origin of the social state, the role and functions of the state in ensuring social protection and improving the well-being of citizens. The theory of the welfare state is a branch of social science that studies the origin of the welfare state, the role and functions of the state in ensuring social protection and improving the well-being of citizens.*

Keywords: *Social state, Class analytical theory, Liberal social state theory, Neo-Weberian social state theory, Culturist social state theory, welfare, social policy.*

Аннотация. *Государство всеобщего благосостояния — это правительство, которое предоставляет социальные услуги и программы для удовлетворения основных потребностей своих граждан. Теория социального государства — раздел общественной науки, изучающий происхождение социального государства, роль и функции государства в обеспечении социальной защиты и повышении благосостояния граждан.*

Ключевые слова: *Социальное государство, Классовая аналитическая теория, Либеральная теория социального государства, Неовейбериянская теория социального государства, Культуристская теория социального государства, благосостояние, социальная политика.*

Yangi O‘zbekistonda fuqarolari uchun xavfsizlik tarmog‘ini yaratish va qashshoqlik, tengsizlik va ijtimoiy chetlanishni kamaytirishni shakllantirishda ijtimoiy davlat tamoyilining ahamiyatini o‘rganish, rivojlangan ijtimoiy davlat modellari bilan taqqoslash, hamda uning kelajakdagi holatini bashorat qilish imkoniyatlarini amaliyotiga joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Ijtimoiy davlati nazariyasi uzoq tarix va xilma-xil qarashlarga ega bo‘lib, u turli nuqtai nazar va yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy davlati nazariyasi qamrab oladigan asosiy mavzulardan ba‘zilarini tadqiqot mavzusi doirasida o‘rganib kelinmoqda.

Sinfy-analitik ijtimoiy davlat nazariyasi: Bu yondashuv davlatni shakllantirishda sinfiy qarama-qarshilik va iqtisodiy manfaatlarning ro‘liga e‘tibor qaratadi. Unda davlat betaraf hakam emas, balki hukmron sinfnig quyi sinflarni ekspluatatsiya qilish va zulm qilish quroli ekanligi ta‘kidlanadi. Davlat sinfiy kurash quroli va tarixiy materializm mahsuli sifatida qaraladi. Sinfiy-tahliliy yondashuv sinfiy munosabatlarning davlat va uning siyosatini shakllantirishdagi ro‘lining ahamiyati yuqori ekanligiga alohida urg‘u beradi. Unda davlat sinfiy kurash maydoni bo‘lib, hukmron sinf manfaatlari ko‘pincha davlat siyosatida o‘z aksini topadi. Bu haqida ispaniyalik olim Matais vum Hao “Davlat nazariyasi: to‘rtta analitik an‘ana” nomli maqolasida bu tipdagi davlat

nazariyasi aslida, davlat-jamiyat, nodavlat tashkilotlari o‘rtasidagi munosabatlar yoki davlatning salohiyati, siyosiy tanlovini amalga oshirishdagi qobiliyati shakllangan ideal nazariya bo‘lishi keraklini ta’kidlaydi. Davlat rivojlanishining asosiy siyosiy sohasi bu - farovonlik siyosati deb hisoblagan. Chunki, fuqarolarning manfaat, ehtiyojlarini qondira oladigan davlatning siyosatigina barqaror bo‘ladi.

Liberal ijtimoiy davlat nazariyasi: Bu yondashuvga ko‘ra davlat fuqarolarning huquqlari, erkinliklarining kafolati bo‘lishi kerak deb hisoblaydi. Bu nazariyaga ko‘ra, davlat o‘z vakolatlarining bir qismini saqlagan holatda oqilona yondashuv va shaxslar o‘rtasidagi ijtimoiy shartnoma bilan mustahkamlaydi. Davlat erkinlikning kafolati va farovonlikni ta‘minlovchi institut sifatida qaraladi. Bundan tashqari, liberal ijtimoiy davlat nazariyasi davlatni shaxslar va guruhlar o‘rtasidagi strategik harakatlar maydoni sifatida kontseptsiyalashtirgan nazariy an‘ana sifatida ham tushuniladi. Liberal nuqtai nazarda davlatni siyosiy hokimiyatning mustaqil manbai sifatida emas, balki kengroq ijtimoiy rivojlanish va o‘zgarishlarning aksi sifatida ham tasavvur qilinadi. Davlat islohotlarining jamiyatga yetib borishi va o‘z loyihalarini amalga oshirish qobiliyati hokimiyat liderining siyosiy tashabbuskorligi bilan bog‘liqdir. Davlat tashkilotlarining tuzilishi va samarali faoliyati ko‘p jihatdan davlat organlarining maqsadlari va ularning boshqa tegishli subyektlarga nisbatan vakolatlariga bog‘liq bo‘ladi.

Neo-Weber ijtimoiy davlat nazariyasi: Bu yondashuv davlatning byurokratik va ma‘muriy jihatlariga qaratilgan. U Weberning ratsional-huquqiy hokimiyat kontseptsiyasiga va uning siyosiy rejimlar tipologiyasiga asoslanadi. Unda davlat o‘z manfaatlari, mantiqiyliigi va muxtoriyatiga ega bo‘lgan murakkab tashkilot sifatida tahlil qilinadi. Davlat tartib va qonuniylik manbai sifatida qaraladi. Bundan tashqari, Neo-Weber ijtimoiy davlat nazariyasi zamonaviy ijtimoiy davlatda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar va muammolarini tahlil qiluvchi istiqboldir. Bunda ijtimoiy davlat nafaqat sinfiy kurash, iqtisodiy manfaatlar yoki oqilona tanlov mahsulidir, balki davlat-jamiyat munosabatlarini, davlat salohiyatini va ijtimoiy munosabatlarni shakllantiruvchi tarixiy, madaniy va institutsional omillarning natijasidir, degan g‘oyaga asoslanadi. Shu bilan birgalikda, Neo-Weberning ijtimoiy davlat nazariyasida byurokratik va qoidalarga bog‘liq bo‘lgan modeldan ko‘proq tashqi tomonga yo‘naltirilgan, sezgir va moslashuvchan modelga ham o‘zgarib bormoqda. Bu transformatsiyaga globallashuv, yevropalashuv, demokratlashuv, ijtimoiy harakatlar, jamoatchilik fikri kabi turli omillar ta‘sir ko‘rsatmoqda. Neo-Weber ijtimoiy davlat nazariyasi zamonaviy dunyoda ijtimoiy davlatning dinamikasi va dilemmalarini tushunish uchun keng qamrovli va ko‘p o‘lchovli asoslarni ifodalab beradi. Bundan tashqari, Neo-Weber ijtimoiy davlat nazariyasi - bu boshqaruvning Weber modeli bilan byurokratik boshqaruv paradigmasidan chekinish davrida belgilangan tamoyillarni birlashtirgan davlat boshqaruvi rejimi sifatida ham qaraladi. Neo-Weber davlati kontseptsiyasi ma‘muriy tuzilmalarning ishlash modelini ichki qoidalarga rioya qilishga qaratilgan ichki yo‘naltirilgan modeldan fuqarolarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan modelga o‘zgartirishlarni o‘z ichiga oladi (masalan, tijoratlashtirishga murojaat qilish orqali emas). Neo-Weber ijtimoiy davlat boshqaruvi tadqiqotlarida juda ko‘p muhokama qilingan tushuncha bo‘lib kelgan. Taniqli olimlar Pollitt va Bukkaert o‘zlarining “Davlat boshqaruvi islohoti” nomli kitobida ushbu kontseptsiya Yevropaning tavsifiy modelidan global ahamiyatga ega bo‘lgan me‘yoriy modelga aylanib borayotganini ta’kidlagan.

Kulturalistik ijtimoiy davlat nazariyasi: Bu yondashuv madaniyat, o‘ziga xoslik va me‘yorlarning davlatni shakllantirishdagi roliga e‘tibor qaratiladi. Unda davlat nafaqat moddiy

mavjudot, balki jamiyat qadriyatlarini, e'tiqodlari va rivoyatlarini aks ettiruvchi va takror ishlab chiqaruvchi ramziy va diskursiv konstruksiya deyishimiz mumkin. Madaniyatni bir guruh odamlarning jamoaviy o'ziga xosligi va xulq-atvorini shakllantiradigan qadriyatlar, e'tiqodlar, me'yorlar va amaliyotlar yig'indisi sifatida tushunish mumkin. Davlat esa, madaniyat tashuvchisi va ma'no yaratuvchisi sifatida qaraladi. Madaniyat farovonlik holatiga turli yo'llar bilan ta'sir qilishi mumkin, masalan:

a) **Ijtimoiy ehtiyojlar va huquqlarni aniqlash:** Madaniyat odamlarning qonuniy va kerakli ijtimoiy ehtiyojlar va huquqlar sifatida qabul qilgan narsalariga va davlat ularni qanday hal qilishini kutishiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ba'zi madaniyatlar individual mas'uliyat va o'ziga ishonishni ta'kidlashi mumkin.

b) **Ijtimoiy siyosat va institutlarni shakllantirish:** Madaniyat ijtimoiy siyosat va institutlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga ta'sir qilishi mumkin, masalan, muvofiqlik mezonlari, imtiyozlar darajasi, yetkazib berish usullari va ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish mexanizmlari. Misol uchun, ba'zi madaniyatlar universal va saxovatli ijtimoiy ta'minotni afzal ko'rishlari mumkin, boshqalari esa tanlovga ko'ra kamtarona ijtimoiy yordamni afzal ko'rishlari mumkin.

c) **Ijtimoiy natijalar ta'sir qilish:** Madaniyat ijtimoiy siyosat va institutlarning natijalari va ta'siriga, masalan, ular ta'minlaydigan ijtimoiy himoya, qayta taqsimlash va inklyuzivlik darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ba'zi madaniyatlar ijtimoiy birdamlik va ishonchni kuchaytirishi mumkin, boshqalari esa ijtimoiy ziddiyat va parchalanishni keltirib chiqarishi mumkin.

Demak, madaniy ijtimoiy davlat madaniy tomonidan shakllantiriladigan va aks ettiriladigan farovonlik davlatidir. Biroq, bu madaniyat farovonlikni belgilovchi yagona yoki asosiy omil ekanligini anglatmaydi. Iqtisodiy, siyosiy va xalqaro ta'sirlar kabi boshqa omillar ham farovonlik davlatining rivojlanishi va o'zgarishida muhim ro'l o'ynaydi. Bundan tashqari, madaniyat statik yoki bir hil mavjudot emas, balki vaqt o'tishi bilan o'zgarishi va guruhlar va kontekstlarda farqlanishi mumkin bo'lgan dinamik va xilma-xildir. Demak, madaniy ijtimoiy davlat ijtimoiy davlatning turg'un yoki yagona turi emas, balki murakkab va plyuralistik hodisa bo'lib, ehtiyotkorlik va qiyosiy tahlilni talab qiladi.

Kulturalistik ijtimoiy davlati nazariyasi qiyosiy tarixiy tahlil, millatlararo so'rovlar, amaliy tadqiqotlar yoki farovonlik rejimlarining tipologiyasi kabi empirik va nazariy dalillarning turli manbalariga tayanishi mumkin. Bu nuqtai nazarga hissa qo'shgan olimlarning ba'zilari orasida liberal, konservativ va sotsial-demokratik ijtimoiy davlat rejimlarini demodifikatsiya va tabaqalanish darajasiga qarab ajratganlar ham bor. Xususan, Esping-Andersen (1990) Mamlakatlar bo'ylab madaniy qadriyatlar va ijtimoiy davlat munosabatlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rgangan, Arts and Gelissen (2002); Rothstein (1998), Skandinaviya ijtimoiy davlat rivojlanishida ijtimoiy ishonch va universalizmning rolini tahlil qilgan; Banting va Kymlicka esa (2006), ko'p madaniyatlilik va xilma-xillikning ijtimoiy davlatlarining birdamligi va saxovatiga ta'sirini o'rgangan.

Ijtimoiy davlat nazariyasi tarixida asosiy mavzular va munozaralar ham yuzaga chiqqan. Bulardan ba'zilarni tadqiqot doirasida o'rganishga harakat qilindi.

a) Turli mintaqa va davrlarda ijtimoiy davlatlarning tarixiy rivojlanishi, ularning paydo bo'lishi va kengayishiga ta'sir ko'rsatgan omillar. Xususan, 1880-yillardan boshlab davlat pensiyalari va ijtimoiy sug'urta kabi ijtimoiy davlatning dastlabki xususiyatlari sanoatlashgan

Gʻarb mamlakatlarida rivojlangan. Birinchi jahon urushi, Buyuk Depressiya va Ikkinchi jahon urushi ijtimoiy davlatning kengayishiga olib kelgan muhim voqealar sifatida tavsiflangan. Ijtimoiy davlatining eng toʻliq shakllari Ikkinchi jahon urushidan keyin ishlab chiqilgan. Bu borada Gʻarb olimlari Daniyel Beland, Kimberly Morganlarning izlanishlarida oʻz aksini topgan.

b) Ijtimoiy xarajatlar darajasi va koʻlami, dekommodifikatsiya darajasi, bozor va davlatning roli, hukmron mafkura va qadriyatlar kabi turli mezonlarga koʻra ijtimoiy davlatlarining nazariy tasniflari.

c) Ijtimoiy davlatda sanoatlashtirish, urbanizatsiya, globallashuv va demografik oʻzgarishlar kabi umumiy ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga javob beradigan funktsional va konvergentsiya istiqbollari.

d) Partiyalar, uyushmalar, sinflar va koalitsiyalar kabi siyosiy subyektlar, institutlar va ijtimoiy-siyosiy harakatlar va kuch resurslarining ijtimoiy davlatni shakllantirishdagi roʻli.

e) Davlat, bozor, oila va ixtiyoriy sektor kabi turli subyektlar va sektorlarni oʻz ichiga olgan farovonlikni taʼminlash va yetkazib berishning xilma-xilligi va murakkabligini tahlil qiluvchi plyuralistik va davlat-xususiy aralashuv istiqbollari.

f) Ijtimoiy davlatlarda ayollar va boshqa marginal guruhlarning ijtimoiy va iqtisodiy holatiga taʼsirini oʻrganadigan gender va xilma-xillik istiqbollari va multikulturalizmning kuchayishi bilan bogʻliq muammolar. Shular jumlasiga kiradi.

Xulosa oʻrnida shuni takidlashimiz joizki, ijtimoiy davlat nazariyalari tom maʼnoda ideal davlat, fuqarolik jamiyatining shakllanishidagi muhim qadamlar boʻlgan. Mavzuga oid turli nazariyalar asosi, fuqarolarga hizmat qiladigan ijtimoiy imtiyozlarning oshib borishi bilan xarakterlanadi.

REFERENCES

1. G.Anderson. “Ijtimoiy davlat va ijtimoiy davlat nazariyasi” kitobi alborg nashri 2012-yil 181-183 betlar
2. D.Beland,J.Kimberly. “Hokimiyat” nomli kitobi, J.Vashington universiteti nashri, 2021-yil173-bet
3. H.Matias “Davlat nazariyasi: toʻrtta analitik anʼana”nomli maqolasi, academic.oup.com. 2014-yil
4. Y.Wang “Libral ijtimoiy davlat nazariyasi” nomli maqola scholar.harvard.edu 2021-yil
5. B.Haldor, P.Gay, K.Grave”Neo veber-qanaqa davlat?”nomli maqola link.springer.com. 2017-yil
6. N.Gilbert. “Ijtimoiy davlat nazariyasi” nomli maqola. oxfordbibliographies.com 2017-yil
7. Boshqa internet saytlari